

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshlikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O'ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК:37.018.1

Pulatov Jaxongir Nazirovich

Navoiy viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi" kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

JAMIYAT BARQAROR TARAQQIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING O'RNI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589796>

ANNOTATSIYA

Jamiyat barqaror taraqqiyotini rivojlantirishda fuqarolik jamiyati institutlari mamlakatning har bir fuqarosiga ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jihatdan to'la qonli erkinlikni kafolatlovchi ma'lum ijtimoiy tizim ekanligi va jamiyatda davlat hokimiyati ustidan fuqarolarning nazorati o'rnatilishi, davlatning bir qator vazifalari nodavlat notijorat tashkilotlariga, jamoat birlashmalariga va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o'tishi nazariy jihatdan asoslangan. Xususan, jamiyat barqaror taraqqiyotida inson omili birlamchi asos ekanligi, inson rivojlanish darajasi boshqa jihatlar bilan birgalikda jamiyat hayotiga oid masalalarini hal etishda o'zi qanchalik va qay darajada ishtirok etishi bilan chambarchas bog'liq ekanligi, inson faqatgina jamiyatning rivojlanish ob'ekti emas, balki sub'ekti, ijtimoiy taraqqiyotning maqsadigina bo'lib qolmasdan, balki bunday taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi, o'sish vositasi va uning hal qiluvchi omilidir. Jamiyatda islohotlarning muvaffaqiyat kaliti sifatida "harakatlar strategiyasidan - taraqqiyot strategiyasi sari" konsepsiyasini amalga oshirishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: inson qadri, barqaror rivojlanish, farovonlik, taraqqiyot strategiyasi, inson kapitali, erkin fuqarolik jamiyati, elektron hukumat.

Pulatov Jaxongir Nazirovich
(Uzbekistan, Navoi)

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY

ABSTRACT

it is theoretically substantiated that in the conditions of sustainable development of society, civil society institutions represent a certain social system that guarantees complete socio-economic and political freedom for every citizen of the country and the establishment of citizens' control over state power in society, the gradual transition of a number of state functions to non-profit organizations, public associations and local self-government bodies. In particular, the fact that the human factor is the fundamental basis for the sustainable development of society, the level of human development, including other aspects, are closely related to the scale and degree of his participation in solving the problems of society, a person is not only an object of development, but also a subject, is not only a

goal of social development, but also the driving force of such development, the means of growth and its decisive factor. The proposals and recommendations are listed regarding the implementation of the concept "from the strategy of action to the strategy of development" as a guarantee of the success of reforms in society.

Key words: human dignity, sustainable development, prosperity, development strategy, human capital, free civil society, e-government.

Пулатов Джахонгир Назирович
(Узбекистан, Навои)

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

теоретически обоснованы что в условиях устойчивого развития общества институты гражданского общества представляют собой определенную социальную систему, гарантирующую полную социально-экономическую, политическую свободу каждому гражданину страны и установление контроля граждан над государственной властью в обществе, постепенный переход ряд функций государства к некоммерческим организациям, общественным объединениям и органам местного самоуправления. В частности, тот факт, что человеческий фактор является первоосновой устойчивого развития общества, уровень развития человека, в том числе, тесно связан с масштабом и степенью его участия в решении проблем общества, человек не только объект развития, но и субъект, является не только целью общественного развития, но и движущей силой такого развития, средством роста и его решающим фактором. Перечислены предложения и рекомендация по реализации концепции «от стратегии действий к стратегии развития» как залог успеха реформ в обществе.

Ключевые слова: человеческое достоинство, устойчивое развитие, процветание, стратегия развития, человеческий капитал, свободное гражданское общество, электронное правительство.

KIRISH

Yurtimizda mustaqillikni dastlabki yillaridan boshlab "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi qonuni qabul qilinishi Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishga dastlabki qadam bo'ldi. Ushbu qonun "Jamoat birlashmalari fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqiy hamda erkinliklarni ro'yobga chiqarish va himoya qilish, fuqarolarning faolligi va tashabbuskorligini, davlat va jamoat ishlarini boshqarishda ularning ishtirok etishini rivojlantirish..."[O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi qonuni 1993: b.155] maqsadida tuzildi. Fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat-notijorat tashkilotlari bugungi kunda demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim omili sifatida fuqarolarning o'z imkoniyatlarini to'laqonli ruyobga chiqarishi, ularning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy faolligini oshirish uchun sharoit yaratmoqda, jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta'minlashga ko'maklashmoqda. Bu esa, jamiyatimiz rivojlanishida muhim omil sifatida qaralmoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Jamiyat - olam, tabiatning bir qismi, borliqning o'ziga xos ko'rinishi, odamlar uyushmasining maxsus shaklidir. Jamiyat nima, u qanday qilib paydo bo'lgan, jamiyat taraqqiyotining manbai nima degan savollar kishilik jamiyatining doimo diqqat markazida bo'lgan. Jamiyatning kelib chiqishi, uning taraqqiy etish qonuniyatlari haqida Sharq mutafakkirlari dunyoqarashida turlicha tahlil qilingan. Xususan, Abu Nasr Forobiy "Jamiyatda insonlar o'zaro ijtimoiy hamkorlik qilishi natijasida barqaror taraqqiyotga erishadi [Abu Nasr Forobiy.1993:b.183-184] degan fikrida jamiyat ijtimoiy hamkorlikni qo'llab-quvvatlanishi natijasida taraqqiy etishi asoslangan. Bu esa, insonlar o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlanishiga zamin yaratadi.

Jamiyat barqaror taraqqiyoti fuqorolik jamiyati doirasida nemis sosiologi Maksimilian Karl Emiil Veber [Maksimilian Karl Emiil Veber nemis sosiologi, tarixchisi va iqtisodchisi] “Jamiyatda shaxslar o‘z maqsadlarini ro‘yobga chiqishiga intilishiga oid ijtimoiy qarashlarni” ingliz faylasufi Karl Popper “Jamiyatda adolatli insonparvarlik tamoyillari”ni [Falsafa. Qomusiy lug‘at. 2004:b.331-332] tadqiq etganlar.

O‘zbekistonda aholining o‘zini – o‘zi boshqarish huquqi qonunchilik tomonidan mustahkamlanishi, ya’ni o‘z manfaatlaridan, ma’naviy qadriyatlaridan, milliy urf-odat va an’analarining tarixiy xususiyatlaridan kelib chiqib, fuqarolarning mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni hal etishga doir mustaqil faoliyati, davlat boshqaruvining yangi tizimi shakllanishiga doir tadqiqotlar olib borilmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tarixan shakllangan, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish an’anaviy instituti – mahalla yanada rivojlanishi uchun huquqiy asos yaratildi. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 105 moddasida “ Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalarda hamda shaharlardagi mahallalarda fuqarolarning yig‘inlari o‘zini o‘zi boshqarish organi bo‘lib, ular raisni (oqsoqolni) saylaydi” [O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. 2018:b.58] . Iqtisodiy jihatdan o‘tish davrini boshidan kechirayotgan mamlakatlarda siyosiy va iqtisodiy tizimlardagi o‘zgarishlar davlatning ijtimoiy dasturlarini amalga oshirish borasidagi uzluksiz loyihalarini qo‘llab-quvvatlash imkoniyatini susaytirdi. Bu davrda davlat ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning barchasini jamiyatning qo‘llab-quvvatlashsiz hal eta olmasligi aniq bo‘lib qoldi. Ushbu sohaga keng qamrovli inson resurslarini jalb etilishi natijasida jamiyatda nodavlat notijirat tashkilotlarning shakllanishiga va ularni missiyasini tubdan o‘zgartirishni talab qiladi. Nodavlat notijirat tashkilotlar davlat hokimiyati boshqaruvida davlat organlari bilan to‘laqonli hamkorlari sifatida harakat qilishiga xizmat qilishi kerak.

Fuqarolik jamiyatining o‘ziga xos xususiyatlari:

1. Fuqarolik jamiyatining bosh tamoyili - o‘zini-o‘zi boshqarish.
2. Fuqarolik jamiyati o‘zini-o‘zi rivojlantiruvchi ochiq jamiyat, unda fuqaro markaziy o‘rinni egallaydi.
3. Bunday jamiyatda davlat faoliyati ustidan fuqarolarning to‘la nazorati o‘rnatiladi. Davlatning ko‘pgina vazifalari mahalliy joylarda fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, nodavlat tashkilotlarga o‘tkaziladi.
4. Fuqarolik jamiyati - kishilarning davlat va siyosatdan tashqari munosabatlari yig‘indisi. Bu - axloqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy munosabatlarda o‘z ifodasini topadi.
5. Fuqarolik jamiyati fuqarolarning manfaatlari, huquq va erkinliklari ta’minlanadigan jamiyat.

Bu amalda fuqarolik jamiyati institutlarining butun tizimini rivojlantirishni, uning mamlakatni, ma’muriy-hududiy tuzilmalarni boshqarish jarayoniga uyg‘un ravishda integrasiyalashuvini anglatadi [I.Karimov. 2010:b.28]. So‘ngi yillarda inson taraqqiyotining rivojlanishiga fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati sezilarli ta’sirini o‘tkazmoqda.

Bugungi kunda, davlat va fuqarolarni oshkoralik va hisobdorlikni mustahkamlash, hukumatlarning xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari bo‘yicha keng zamonaviy innovatsiya tashabbuslariga jalb qilish, ishonchli hamkor sifatida fuqarolik jamiyati institutlari harakat qiladilar.

Fuqarolik jamiyati nazoratining yordamida dunyoda byudjet, soliq va davlat xaridlari siyosatini ishlab chiqishda va uni amalga oshirishda, uning holati ustidan nazorat qilishda, davlat institutlarining oshkoraligini qo‘llab-quvvatlashda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki rivojlanib bormoqda. Fuqarolik jamiyatida sog‘lom ijtimoiy turmushga xos bo‘lgan boshqaruv ishlarida jamoatchilikning salmoqli ishtiroki barqarorlik, farovonlik, tinchlik va xavsizlikning poydevoridir.

Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqaruvi institutlari hukumatlarning hisobdorligini ta’minlashda, davlat, xususiy yoki ijtimoiy hamkorlikni jadallashtirish orqali jamiyatlar yoxud mamlakatlarning taraqqiyotida ishtirok etish uchun fuqarolarning birgalikda harakat qilishlariga imkon yaratadi. Fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy xizmatlarni ko‘rsatish borasida o‘ziga xos foydali va kamxarj yechimlarni taklif qilishda ko‘proq imkoniyatlarga egalar.

Shuningdek, davlat siyosatining mazmun-mohiyatini targ'ibot va tashviqot qilishda oqilona yo'l ko'rsatishi bilan barqaror inson taraqqiyotini qo'llab-quvvatlash borasida fuqarolik jamiyatining roli kattadir. Shuning uchun ham faol fuqarolik jamiyati barqaror inson taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan, fuqarolik jamiyatining faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish dunyodagi har qanday mamlakatning boshqaruvi borasidagi muhim jihat hisoblanadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar natijasida aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotganligiga ishoradir. "Yangi O'zbekistonni dunyoning taraqqiy topgan, ijtimoiy-iqtisodiy barqaror o'sayotgan va inson kapitali yuqori bo'lgan demokratik davlatlari qatoriga kirishni ta'minlash-barqaror rivojlanish strategiyamizning mazmun-mohiyatini tashkil etadi" [Sh.Mirziyoyev. 2021:b.206].

Tadqiqotda inson taraqqiyotini amalga oshirish mexanizmi fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati Yevropa davlatlari misolida qiyosiy tahlil etilgan va natijada xorijda nodavlat notijorat institutlarini moliyalashtirish manbalari, lotereya o'yinlari, turli hayriya va sarmoyalar bo'lsa O'zbekistonda davlat byudjeti va Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash Jamoat fondi, a'zolik badallari hamda homiy va hamkor tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilishi, maqsad va vazifalarida esa umumiylik aniqlangan.

1 jadval

Jamiyat barqaror taraqqiyotini rivojlantirishda fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni (xorij tajribasi)

Davlatlar	Moliyalashtirish manbasi	Maqsad va vazifalar
Xorvatiya	- fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Milliy fondi; - fond asosan loteriyalardan keladigan daromad hisobiga shakllantiriladi	Fan, ta'lim, sport, madaniyat, nogironlarga va aholining muhofaza qilinmagan guruhlariga yordam beradi.
Angliya (FJI xayriya va ko'ngillilar tashkiloti)	- Lotereyalardan keladigan tushumlar; - FJIlarning o'zlari tomonidan moliyalashtirish (turli grand dasturlari asosida)	Xayriya, sog'liqni saqlash, ta'lim va atrofni muhofaza qilish, sport, tarixiy merosni muhofazalash
Polsha	- lotereya o'yinlari orqali olingan mablag'lar; - cherkovlar hududida diniy maqsadlarda yig'ilgan mablag'lar; - maktablarda o'quvchi va o'qituvchilardan yig'ilgan mablag'lar; - tanish-bilishlardan shunchaki olingan mablag'lar (rasmiy tasdiqlanmagan) - tashkilotlarda xodimlarning roziligisiz oylik maoshidan ushlab qolinadigan mablag'lar.	- ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga yordam ko'rsatish; - xayriya ishlarini o'tkazish; - imkoniyati cheklangan bolalalar va kattalarning bilim olishi, ilmiy faoliyat yuritishiga ko'maklashish; - ankologik kasalliklarga chalingan insonlarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish; - tabiat, atrof-muhitni asrash ishlarida faol qatnashish; - madaniy rivojlanishga hissa qo'shish.

O‘zbekiston	<ul style="list-style-type: none"> - O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash Jamoat fondi tomonidan; - a‘zolik badallari hisobidan.; - homiy va hamkor tashkilotlar tomonidan; 	<ul style="list-style-type: none"> - mehnat manfaatlarini ifodalaydi; - siyosiy erk-ifodani ifodalaydi; - ziyolilarning yuksak badiiy ilmiy, madaniy g‘oyalarini ifodalaydi; - turli-tuman umum foydali manfaatlarini ko‘zlaydi; - aholining muayyan o‘jiz, kam ta‘minlangan qatlamlariga ko‘mak berish maqsadini ko‘zlaydi
--------------------	--	--

Inson barqaror rivojlanishi bevosita nodavlat notijorat tashkilotlari bilan bevosita bog‘liqdir. Nodavlat notijorat tashkilot deganda, jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy ravishda tuzilgan, o‘z faoliyati davomida faqat foyda olishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ymagan va olingan foydani uning ishtirokchilari (a‘zolari) o‘rtasida taqsimlamaydigan o‘zini o‘zi boshqaradigan tashkilot tushuniladi [Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 14.04.1999]. Bu esa, nodavlat notijorat tashkilotlari ijtimoiy taraqqiyotni rivojlantirish uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Yurtimizda davlat bilan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyatining bir qator institutlari o‘rtasidagi hamkorlikka ehtiyoj sezilmoqda. Xususan, uning yangi va zamonaviy shakllari, usullari hamda ko‘rinishlaridan biri ijtimoiy sheriklikdir.

Ma‘lumki jamiyatning barqaror rivojlanishi davlat organlari bilan fuqarolik jamiyati institutlarining o‘zaro hamkorligiga bog‘liqdir. Fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi mavjud meyorlarga mos tarzda yaratildi. Jumladan asosiy qonunimizning 56 moddasida: “O‘zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari sifatida e‘tirof etiladi” [O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2014: b. 20.]. Bu esa, jamiyatda boshqaruvning plyuralizmga asoslanishiga ishoradir.

Inson barqaror taraqqiyoti doirasida ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy sohalarga alohida e‘tibor berish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash masalalari vazirligini tashkil etilishining o‘zi, O‘zbekistonda “Inson taraqqiyoti” konsepsiyasiga amaliy yondashuvdir. Vazirlik faoliyatida ayni inson salomatligi, uzoq umr ko‘rish, bilim olish, iqtisodiy boy bo‘lish, ekologiya, bandlikka ko‘maklashish kabi masalalar tizimli dasturlar asosida ham amaliy, ham ilmiy tahlil etilib, amalga joriy etilmoqda.

Jamoat birlashmalari, nodavlat tashkilotlar yurtimizda “Inson taraqqiyoti” konsepsiyasining amalga oshish mexanizmlarini optimallashtirish va zamonaviy taraqqiyot talabi doirasida amalga oshishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mahalla, Nuroniylar, Yoshlar agentligi kabilar faoliyati fikrimizni isbotlaydi. Ushbu tashkilotlar dasturlari doirasida amaga oshirilgan ishlarda inson va uning qadr qimmatini markaziy masalalardan bo‘lib qolmoqda.

Mahalliy boshqaruv tushunchasining mazmun-mohiyatini aniqlash bo‘yicha olimlar tomonidan yagona to‘xtamga kelingan nazariyalar mavjud emas. Ammo, butun Yevropada foydalanib kelinayotgan, 1985 yil 15 oktyabrda qabul qilingan Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning Yevropa xartiyasida mahalliy boshqaruv tushunchasiga quyidagi ta‘rif berilgan: “mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – bu mahalliy boshqaruv organlarining aholi manfaatlarini ko‘zlab, ularning majburiyatlarini o‘z zimmasiga olgan holda asosiy ommaviy ishlarni boshqarish va nazorat qilishga oid huquq va real imkoniyatlardir” [А.С.Прудников, М.С.Трофимов. 2010: с 12]. Fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish organlari mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni mazmun-mohiyatidan jamoatchilikni xabardor qilish muhim ahamiyatga ega. M.V.Baglayning ta‘kidlashicha, munisipal o‘zini o‘zi boshqarish bu mahalliy ishlarni maxsus saylanadigan organlar tomonidan boshqarish tizimi hisoblanib, ular tegishli davlatning ma‘muriy-hududiy birliklarida yashovchi aholining huquq va manfaatlarini ifodalaydi [M.V.Баглай, Ю.И.Лейбо и Л.М.Энтина.

2012: c 385]. Bundan tashqari mahalla hududida istiqomad qilayotgan ehtiyojmand oilalarning muammolarini hal qilish, kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarga, bolalar tarbiyasiga, tug'riq ta'tilidagi onalarga bolani parvarish qilish uchun nafaqalarni taqsimlash va to'lab berish bilan bog'liq bir qancha vazifalar berildi.

O'zbekistonda o'tgan 30 yil mobaynida shu sohaga oid 200 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bu haqda so'z borganda, avvalo, milliy qonunchilikda O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi yetakchi o'rin tutishini ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Asosiy qonunimizning 34-moddasida fuqarolarning jamoat birlashmalariga uyushish huquqi mustahkamlab qo'yilgan. Ya'ni: "O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas" [O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2017: b. 14]. Mahalliy o'zini-o'zi boshqaruv organlari faoliyati samaradorligini oshirish ko'p jihatdan davlat xizmatlari tizimining isloh qilishga oid islohotlarga bog'liqdir. Bu o'rinda o'zini-o'zi boshqaruv organlari tizimini ekstensiv emas, balki intensiv rivojlantirishni ta'minlash asosiy maqsad hisoblanadi.

Asosiy qomusimizning "Jamoat birlashmalari" deb nomlangan XIII bobida fuqarolik jamiyati va jamoat birlashmalari faoliyatini rivojlantirish, ularning huquqiy maqomini mustahkamlashga qaratilgan.

Respublikamizda nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qonunlar qabul qilinishi inson taraqqiyoti tizimli amalga oshayotganligidan dalolatdir.

Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini mustahkamlash uchun 2018 yil 12 aprelda "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi "Harakatlar strategiyasi"dagi vazifalar ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

"Fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshiriladigan jamoatchilik nazorati, avvalambor nodavlat notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, kasaba uyushmalari, iste'molchilarning uyushmalari va boshqalar faoliyatining muhim yo'nalishi hisoblanadi". Shunday qilib, ijtimoiy rivojlanishning yuqori templarini ta'minlash va odamlar hayotini yuqori darajasiga erishish ko'pincha demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilishda fuqarolik jamiyati institutlarini rolini oshirishga bog'liq.

Birgina ijtimoiy-gumanitar soha yo'nalishlarini rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalganda, 2019 yilning o'zida adabiyot, san'at, madaniyat ommaviy axborot vositalari sohasiga taalluqli 12 ta muhim hujjatlar qabul qilinganini ta'kidlash maqsadga muvofiqdir.

Harakatlar strategiyasi loyihasi, shuningdek, ushbu dasturiy hujjat doirasida 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yillarda qabul qilingan Davlat dasturlari ham jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib, so'ngra qabul qilingan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad davlat ahamiyatiga molik dolzarb masalalarni kompleks ravishda tahlil qilish, keng jamoatchilik qatlamlarining fikr-mulohazalari va takliflarini o'rganishdan iborat ekanini ta'kidlash lozim.

"Eng muhim vazifamiz – mamlakatimizda tinchlik va farovonlikni mustahkamlash, odamlarni, xalqimizni hayotdan rozi qilishdan iborat" [Sh.Mirziyoyev. 2017: b. 53]. Inson barqaror taraqqiyotining mazmuni hozirgi kunda ham, kelgusida ham taraqqiyot imkoniyatlaridan foydalanishdagi tenglikdan iborat. Bu kabi islohotlarimiz natijasida ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy muammolarni o'rganish va hal etishda aholi barcha qatlamlarining real ishtiroki kuchaymoqda. Nuroniylarning jamoatchilik nazorati, tomorqa madaniyati, Yoshlar agentligi uyushmagan yoshlar bilan ishlashi amaliyoti tizimiy xususiyat kasb eta boshladi.

Xulosa qilib aytish o'rinliki, mamlakatimizning bugungi taraqqiyot bosqichida fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yanada kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyatini shakllantirish, demokratlashtirish va mamlakatimizni dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi bo'yicha qo'yan maqsadlarimizga yetishishda hal qiluvchi omil bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, jamiyat barqaror taraqqiyotini ta'minlashda odamlar imkoniyatlarini kengaytirish, ularning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy ehtiyojlarini qondirishdir. Barqaror rivojlanish inson taraqqiyoti qadriyatlarini yoki axloqiy me'yorlarni tartibga solishdan iborat.

Jamiyat barqaror taraqqiyotining asosiy yo'nalishi insonni rivojlanish ko'rsatkichi bo'lib, u umr ko'rish davomiyligi, savodxonlik va resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatini aks ettiradi. Taraqqiyotning asosiy maqsadi insonning barqaror rivojlanishiga erishishdir. Barqaror taraqqiyotni davom ettirish uchun biz ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishga, global hamkorlikni mustahkamlashga va insoniyat uchun birgalikdagi kelajak hamjamiyatini barpo etishga, barqaror rivojlanishning bozor mexanizmini yaratishga va takomillashtirishga va yashil iste'mol modelini o'rnatishga ishonishimiz kerak. Faqat shu tarzda insoniyat nihoyat barqaror rivojlanishga erishishi mumkin.

Yurtimizda so'ngi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlar natijasida:

birinchidan, jamiyat barqaror taraqqiyoti ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy sohadagi mamlakat strategiyasi bo'lib xizmat qilmoqda.

ikkinchidan, barqaror rivojlanish bu – bugungi kunning ehtiyojlariga javob beradigan, ammo ulardan kelgusi avlodlar ham bahramand bo'lish imkoniyatlaridan mahrum etmaydigan rivojlanishdir.

uchinchidan, jamiyat barqaror taraqqiyotida inson millatning asosiy boyligi hisoblanadi. Insonlarga jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojining quroli sifatida emas, balki bosh maqsadi deb qaralmog'i lozim.

to'rtinchidan, har qanday taraqqiyotning pirovard maqsadi va muvaffaqiyat mezonini bo'lgan inson uchun tanlovning kengayishi jamiyat rivojida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.М. «Янги Ўзбекистон Стратегияси» -Т.: Ўзбекистон, 2021. -206 б.
2. Мирзиёев Ш.М. «Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда» -Т.: Ўзбекистон, 2021. -118 б
3. Мирзиёев Ш.М. «Миллий тараққиётимизни қабтият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз» -Т.: Ўзбекистон, 2017. -148 б
4. Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyalar).-Т.: 1993.-b.42
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Т.: 1993 у., 183-184 betlar.
6. Амартия Сен. Развитие как расширение человеческого выбора, 1989.
7. Ахмад Донш. Navodir ul-vaqo'ye'. - Т.:, 1964 у, 60-61 betlar.
8. Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning va inson taraqqiyoti prinsiplarini amalga oshirishning parlament tomonidan ta'minlanishi 2011 yil 16 bet
9. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учебное пособие. – СПб.: СПбУЭФ, 1996. - С.72.
10. Древнекитайская философия. В двух томах. Том I. М.. 1972, 148 , 149, 159 бетлар.
11. Доклад о развитии человека 2010 – Реальное богатство народов: пути к развитию человека. – ПРООН, 2010. – С. 22.
12. Махбул уль Хак //Доклад о развитии человека 2010. Резюме. 20-е, юбилейное издание. ПРООН.С. 3.
13. Moore J. Colonialism: The case of Mexican-Americans. In Social Problems, 1970, Nr.17.- p.463-472; Capitalism over the Longue Duree: A Review Essay. In: Critical Sociology, 1997, Nr. 23(3).-p.103-116
14. Сартаева.Р. Инсон экологияси, янги онтология ва Қозоғистоннинг барқарор ривожланиши.(монография)- Қазақистан 2012
15. Зоде Наима. Инсон капиталининг ривожланиш хусусиятлар (диссертация) Тажикистан 2018

16. Otamuratov S. Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik(siyosiy-falsafiy tahlil).–T.: 2013
17. Safoev S. Markaziy Osiyodagi geosiyosat. –T.: 2005.
18. Саидов А. Философско-правовое наследие Иммануила Канта и современная юриспруденция. –Т.: 2008
19. Shermuxamedova N. “Inson falsafasi” - T.:- 2016.-360 б.
20. Q.Abdurahmonov “Inson taraqqiyoti” T.: “Fan va texnologiya” 2013 yil 132-133 betlar
21. Qodirov A. An'anaviy jamiyat va uni modernizasiyalashtirish strategiyasi. —T.: 2006.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000